

МЕТОДИКА РАЗВИТИЯ РЕЧИ ДОШКОЛЬНИКОВ.

Д.Х.Якубова

педагог УрГПИ

кафедры “Методика дошкольного образования”

М.Утениязова

студентка УрГПИ, 1 курса

направления дошкольного образования

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10450274>

Аннотация. Данная статья посвящена разработке и применению методики развития речи у детей дошкольного возраста. Развитие речи является важным аспектом развития ребенка, влияющим на его коммуникативные навыки, познавательные способности и социальные взаимодействия. В работе рассматриваются различные подходы и методы, используемые для стимуляции речевого развития в дошкольном возрасте. Особое внимание уделяется игровым методам, речевым упражнениям, чтению с детьми и техникам развития фонетики, лексики и грамматики. В работе также анализируются проблемы, связанные с задержками в речевом развитии и предлагаются рекомендации для их преодоления. Эта работа поможет педагогам, родителям и специалистам в области детской педагогики и речевого развития лучше понять принципы и методы развития речи у дошкольников и эффективно применять их в практике.

Ключевые понятия: методика, речь, задачи, методы, слова, развитие, педагог, ребенок, игровые методы, аспекты.

THE METHODOLOGY OF SPEECH DEVELOPMENT OF PRESCHOOLERS.

Abstract. This article is devoted to the development and application of methods for developing speech in preschool children. Language development is an important aspect of a child's development, affecting their communication skills, cognitive abilities and social interactions. The work examines various approaches and methods used to stimulate speech development in preschool age. Particular attention is paid to play methods, speech exercises, reading with children and techniques for developing phonetics, vocabulary and grammar. The work also analyzes the problems associated with delays in speech development and offers recommendations for overcoming them. This work will help teachers, parents and specialists in the field of children's pedagogy and speech development better understand the principles and methods of speech development in preschoolers and effectively apply them in practice.

Key concepts: methodology, speech, tasks, methods, words, development, teacher, child, gaming methods, aspects.

Методика развития речи дошкольников – дисциплина, которая изучает и предлагает педагогам оптимальные методы формирования, развития и усовершенствования детской речи. Современная система образования ориентирует педагогов не только на формирование определённых речевых умений и навыков у детей дошкольного возраста, но и на их полноценное воспитание в соответствии с общечеловеческими ценностями, всестороннее развитие личности ребёнка, готового осуществлять речевую коммуникацию, осознающего элементарные явления языка и речи.[6]

Цель дошкольного образования – подготовить детей к обучению в школе, раскрыть их таланты и способности, сформировать у них энтузиазм к учебе и образованию. С учетом этого утверждены постановления Президента Республики Узбекистан «О мерах по совершенствованию управления системой дошкольного образования» и «Концепция развития системы дошкольного образования до 2030 года». В этих нормативно-правовых

документах дальнейшее совершенствование системы дошкольного образования как важного звена единой системы непрерывного образования, расширение сети организаций дошкольного образования и укрепление материально-технической базы, обеспечение их квалифицированными педагогическими кадрами ставят такие вопросы, как выражено внедрение в учебный процесс современных образовательных программ и технологий, которые развивают детей интеллектуально, духовно-эстетически и физически, радикально повышают уровень их готовности к школе. Эта политика, проводимая в нашей стране, требует большой ответственности от педагогов, работающих в системе дошкольного образования, широкого использования новых технологий обучения. Учитывая это, подготовка ребенка к общеобразовательному обучению в дошкольных образовательных организациях, среди них вопрос развития речи ребенка, является одним из важнейших. Увеличение их словарного запаса, беглой речи и обучение их полностью выражать и делиться своими мыслями показывает актуальность проблемы. [2]

Методом развития речи детей в дошкольном образовании как педагогической дисциплины является практическое обучение детей родному языку, использованию языковых единиц в речи, умению правильно выражать мысли на родном языке в условиях взаимного речевого общения, слушания и понимания речь сверстников, уметь различать единицы (звук, слово), правильно изучать нормы речи, формирует такую деятельность, как действие. Итак, развитие речи детей выполняет задачу развития речи в дошкольном образовании, формируя у детей выразительную, четкую, сжатую и образную речь, практически обучает родному языку и воспитывает детей. Лингвистическое воспитание ребенка должно начинаться рано и в первые годы жизни совершаться исключительно на родном языке. Язык есть удивительнейшее и совершеннейшее творение народной культуры. Детские воспитательные учреждения должны жить духом своего народа. Родной язык, его беспрепятственное и всестороннее развитие должны быть поставлены в основу воспитания; к его народному духу, к его поэзии ребенок должен приобщаться с первых годов жизни. Способность членораздельной речи является одним из наиболее значительных и характерных проявлений развития человеческой личности. Развивающаяся речь способствует развитию личности в целом, и любая из сторон развития личности содействует развитию языка. [1]

Развитие речи в дошкольном возрасте – это постепенный процесс, требующий терпения, поддержки и активной коммуникации со стороны родителей и преподавателей. Отведите время на разговоры, чтение и игры с детьми, их уверенность и умение выражать свои мысли будет расти с каждым днем. Важно подбирать методы развития речи в соответствии с возрастом, интересами и потребностями ребенка. Сочетание разнообразных методов и постоянная практика помогут ребенку прогрессировать в развитии речевых навыков. Развитие речи в дошкольном возрасте происходит в большей степени в игровой форме, поэтому родители и воспитатели должны предоставить ребенку разнообразные возможности для общения и использования речи в различных ситуациях. Они должны быть терпеливыми и поддерживающими, чтобы помочь ребенку развить коммуникативные навыки, расширить свой словарный запас и научиться говорить грамотно. Развитие речи у детей является важной частью их общего развития. Как мы увидели, игры могут играть значительную роль в этом процессе. Они не только помогают детям улучшить свои коммуникативные навыки, но и способствуют развитию словарного запаса, грамматических и фонетических навыков, а также способности понимать и использовать правильное восприятие и выражение речи. Игры стимулируют детей к активному участию, сотрудничеству, творческому мышлению и решению проблем. Они также способствуют формированию самооценки и уверенности в себе, поскольку правильные ответы в игре

усиливают эмоциональную мотивацию. Изучение и развитие речи у детей не должно быть скучным или монотонным процессом. Богатое, разнообразное и интересное окружение игр дает детям возможность ощутить, насколько увлекательным, веселым и эмоциональным может быть развитие речи. Способность педагога дошкольного образования обучать детей родному языку является важным показателем его профессиональной подготовки. Все умственные способности, данные ребенку от природы, появляются и развиваются благодаря овладению родным языком, особенно его изучению в дошкольном возрасте. Степень наследования детьми национального духовного богатства, передаваемого из поколения в поколение на родном языке, способность детей в будущем овладевать научными достижениями своего времени, их верность передовым поэтическим и эстетическим идеалам человечности, то есть независимость. От педагога зависит, смогут ли они стать полноценными строителями демократического общества в Узбекистане. Для обучения детей родному языку будущий педагог должен углубленно изучить теорию методики развития речи и овладеть известными науке методами в этой области, понять закономерности изучения родного языка ребенка. Язык дает возможность планировать умственную деятельность. Планирование при этом появляется еще одна важная задача языка — задача управления поведением человека. Язык помогает собрать и закрепить весь опыт человечества в прошлом, подчинить человека нормам, выработанным в результате этого опыта. Все, что мы видели в прошлом, настоящем и даже то, что мы можем увидеть в будущем, приходит к нам через язык. Все, что управляет поведением человека, включая мировоззрение, моральные и эстетические идеалы, культурные нормы, достигается посредством языка и речевого общения. Ребенок не может использовать разрозненные предметы для восприятия и понимания окружающего существования, он начинает объединять предметы, категории, выделяя важные стороны и, наконец, знаки в результате обобщения, понятия, выраженные в словах. Причина, по которой ребенок учится говорить, заключается в том, что ему приходится участвовать в занятиях со взрослыми, а для этого ребенку необходимо понимать, что ему говорят, и говорить самому общеизвестно, что язык ребенка отличается от языка взрослого грамматическими ошибками. [2]

Наука о методе речевого развития – это развитие устной речи детей в дошкольном образовании, правильное и правильное употребление слов в речи, то есть владения речи и поведения путем формирования навыков речевого взаимодействия со сверстниками и взрослыми. Приобретение морально-нравственных качеств, таких как бытие. Методика развития речи выполняет развивающую задачу как педагогическая наука. То есть, развивая речь детей, он обеспечивает беглую разборчивость речи посредством анатомо-гимнастической тренировки их речевых органов: развивает мышление детей, мыслительную деятельность, формирует у них речевой этикет и нравственное совершенство. Поскольку хорошо развитая речь понятна и эффективна, ребенок корректирует свою речь. Речевое развитие – это не только часть знакомства ребенка с миром, но и опора общего психического развития. Развитие речи ребенка связано с формированием личности в целом, а вместе с тем и всех психических процессов. «...Процесс освоения языка – это не только процесс передачи знаний, умений и навыков. Это образование прежде всего. Воспитывая сердце, воспитывая разум, формируя структуру мыслей, терпеливо обрабатывая самые тонкие стороны человеческой психики. Для современных представлений об онтогенезе речи характерно понимание того, что речевое развитие ребенка определяется внешними воздействиями, с одной стороны, и характеризуется его внезапным возникновением, «спонтанностью» с другой стороны. Методика воспитания является разделом педагогики. При формировании речевых навыков у детей дошкольного возраста, при каких условиях следует использовать формирование правильной учебно-

тренировочной речи, каким образом целесообразно сочетать теорию и практику. Правильность и работоспособность отдельных методических правил проверяются на практике. В дошкольном образовании остается еще много нерешенных вопросов в формировании речи детей, ведется работа над ее развитием. Для этого должны быть разработаны подготовительные программы к чтению в детском саду. Необходимо дать конкретные рекомендации по календарному плану мероприятий для значительного роста речи у детей. Необходимо разработать методы активизации речи детей, имеющих разный уровень речевого развития в зависимости от возраста детей. Педагог, плохо знающий методическую теорию, занимается детьми вслепую, лишь копируя их предположения или опыт других. [3]

Развитие речи у детей играет ключевую роль в их общем развитии и успехе в учебе и социальной жизни. Вот несколько важных аспектов, которые помогают в развитии речи у детей:

Раннее вовлечение: Уже с самого раннего возраста, родители и близкие люди должны активно взаимодействовать с ребенком, разговаривая с ним и читая ему детские книги. Это помогает в формировании словарного запаса и развитии слухового восприятия.

Игровая активность: Игры и развлечения, особенно те, в которых требуется общение и использование речи, способствуют развитию языковых навыков. Возможно, использование кукол, игровых полей или ролевых игр, чтобы активизировать детскую речь и представление.

Чтение: Чтение детских книг и историй не только развивает любовь к чтению, но и помогает расширить словарный запас ребенка и развить понимание смысла и структуры предложений.

Конкретные примеры: При обучении новым словам или концепциям, важно давать ребенку конкретные примеры и объяснения, чтобы связать абстрактные понятия с реальными предметами и ситуациями.

Сочетание говорения и слушания: Важно научить детей не только активно говорить, но и хорошо слушать. Задавайте им вопросы, дающие возможность выразить свои мысли, и обеспечивайте активное общение в различных ситуациях.

Поддержка и похвала: Важно поддерживать и поощрять ребенка в его усилиях – похвалить за новые слова, выражения или хорошую попытку говорить. Это помогает создать положительную атмосферу и стимулирует дальнейшее развитие речи.

Задания и игры: Используйте задания и игры, которые способствуют развитию речи – строение предложений, составление историй, диктанты и другие упражнения, которые требуют использования языка в разнообразных контекстах. [4]

Развитие речи у детей является важной частью их общего развития. Как мы увидели, игры могут играть значительную роль в этом процессе. Они не только помогают детям улучшить свои коммуникативные навыки, но и способствуют развитию словарного запаса, грамматических и фонетических навыков, а также способности понимать и использовать правильное восприятие и выражение речи. Игры стимулируют детей к активному участию, сотрудничеству, творческому мышлению и решению проблем. Они также способствуют формированию самооценки и уверенности в себе, поскольку правильные ответы в игре усиливают эмоциональную мотивацию. Изучение и развитие речи у детей не должно быть скучным или монотонным процессом. Богатое, разнообразное и интересное окружение игр дает детям возможность ощутить, насколько увлекательным, веселым и эмоциональным может быть развитие речи. [5]

Методика развития речи дошкольников играет ключевую роль в обучении дошкольников. Она включает в себя различные игры, упражнения и активности, которые

помогают развивать словарный запас, грамотность, артикуляцию и коммуникативные навыки. Важно создать стимулирующую и интерактивную обучающую среду для дошкольников, чтобы помочь им развивать свою речь. В государственной учебной программе «Ilk qadam» есть компетенции областей развития ребенка. Одна из компетенции области «Речь, общение, навыки чтения и письма» уже ребенок с 6-7 лет должен уметь слушать и понимать родную речь, пользоваться в родной речи правильным произношением, подходящими грамматическими формами и разнообразными конструкциями предложений, проявлять интерес к изучению иностранного языка, демонстрировать первоначальное владение иностранным языком, проявлять интерес к произведениям художественной литературы, иметь представление о лексической, слоговой и фонетической структуре слова, уметь самостоятельно составлять и пересказывать различные формы содержания; владеть первоначальными навыками и инструментами письма родной речи. Также важно помнить, что каждый ребенок уникален, поэтому методика развития речи должна быть индивидуализированной и адаптированной под конкретные потребности и особенности каждого ребенка. Кроме того, важно включать родителей и других членов семьи в процесс развития речи, чтобы они могли поддерживать и помогать ребенку в его усилиях по развитию речи. В целом, методика развития речи дошкольников должна быть разнообразной, интересной и адаптированной к потребностям каждого ребенка, чтобы помочь им успешно развивать свои речевые навыки.

REFERENCES

1. Тихеева. Е. И. Развитие речи детей раннего и дошкольного возраста – М.: Просвещение, 2010г.
2. Nasirova. Z. H. Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalar nutqini o'stirish. – T.: Zebo Print, 2023y.
3. Смаль. В. Н. Теория и литература развития речи детей дошкольного возраста. 2019г.
4. Бородич. А. М. Методика развития речи детей. – М.: Просвещение, 1981г.
5. Babayeva. D. R. Nutq o'stirish metodikasi. 2019y, Toshkent.
6. Тихеева. Е. И. Развитие речи детей младшего возраста. – М.: Просвещение, 2015г.
7. Nurkulova, G. (2023). ACCENTUATION FOR TEENAGERS. *Modern Science and Research*, 2(6), 274-276.
8. Nurkulova, G., & Saydaliyeva, M. PSYCHOLOGICAL METHODS OF EDUCATION AND DEVELOPMENT ACCORDING TO THE CHILD'S TEMPERAMENT.
9. Nurkulova, G. (2022). THE PSYCHOLOGY OF SUBORDINATE BEHAVIOR. *Emergent: Journal of Educational Discoveries and Lifelong Learning (EJEDL)*, 3(12), 204-207.
10. Nurkulova, G. E. (2021). IMPROVING EDUCATIONAL OPPORTUNITIES FOR PRIMARY SCHOOL STUDENTS. *Humanitarian Treatise*, (104), 7-8.